

КУЁНЛАР ПАСТЕРЕЛЛЁЗИ ДИАГНОСТИКАСИ, ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ПРЕПАРАТЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Набиева Н.А.- в.ф.ф.д.

Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация: Тадқиқотлар спонтан ва экспериментал пастереллёз бўлган куёнларни антиботик билан даволаш самардорлиги бўйича олиб борилган. Тажрибада жами 249 бош куёнлар танлаб олинган. Бунда лаборатория шароитида тажрибаларидан ўтган 4 та энг самарали антиботиклар танлаб олинган. Ушбу тадқиқотлар хўжаликлар ва лабораторияда мавжуд куёнларда ўтказилган. Тадқиқотларда энг самарали Нитокс-200 антибиотик бўлиб, 92 фоизни ва Пенстреп-400 эса 85 % даволаш самарадорлиги аниқланган. Ўртача самарали Энтротим 5% антиботик бўлиб, 65 фоизни, паст даволаш самарани Биомицин ташкил қилиб, 40 % натижани қайд этган.

Калит сўзлар: Куён, самарадорлик, антибиотик, пастереллёз, лаборатория, хўжалик, агар, диффуз, даволаш, мушак.

Долзарблиги: Бугунги кунда дунё мамлакатларида куёнчилик хўжаликларини ривожлантириш, аҳолини сифатли, экологик тоза маҳсулотлар (гўшт, жун, мўйна) билан таъминлаш долзарб масала ҳисобланади. Куёнчиликни ривожлантиришда турли инфекцион ва юқумсиз касалликлар тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан саналади. Жумладан, куёнчилик хўжаликларида пастереллёз кўп учрайдиган касаллик бўлиб, паренхиматоз аъзоларда геморрагик яллиғланишлар ва септицемия симптомлари туфайли куёнларни оммавий нобуд бўлиши билан тавсифланади. Пастереллёз қўзғатувчиси куёнлар организмида жуда тез кўпаяди ва кўпинча куёнларнинг бутун популяциясига тарқалади,

«куёнлар пастереллэзидан 50-60% касалланиб, 80-85% нобуд бўлиши кузатилган» [5; 10-12-с.] Шунга кўра куёнлар пастереллэзига тезкор диагностикасини аниқлаш ва даволаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Куёнчилик хўжаликларида касалликни бартараф қилиш бўйича бир қанча олимлар фикр билдирганлар жумладан, касалланган куёнларни дарҳол антибиотик билан даволаш ва соғломларига касалликни олдини олиш мақсадида вакцинация қилиш самарали усул эканлигини айтганлар [1;75-76-с., 2; 35-36-с., 3; 189-191-с].

Антибатикларни қўллашдан олдин агарли диффуз усулда кўзғатувчининг сезгирлигини аниқлаш кераклиги, бунинг натижасида энг самарали антибиотикни танлаб қўлланилса куёнлар пастереллэз касаллигини даволаш самардорлиги юқори бўлиши бўйича таклиф берганлар [6; 187-190-р., 7; 167-171-р.].

Материал ва методлар Антибиотикларнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар, Тошкент вилояти, Қуйи Чирчиқ туманидаги “Куёнчилик, Наслчилик” агро фермасида 150 бош куёнларни 75 бошдан 2 гуруҳга ва Жиззах вилояти Ғаллаорол туманидаги Икром Маҳмудовга қарашли “Шаввозсой” хўжалигидаги куёнлардан 24 бош ҳамда Микробиология лабораториясидаги куёнлардан 75 бош олиниб, жами 4 та тажриба гуруҳи 249 бош пастереллэз бўлган куёнларда антибиотикларни даволаш самарадорлиги ўрганилди. Куёнлар пастереллэзини даволаш бўйича антибиотикларни танлашда Ветеринария илмий-тадқиқот институтининг Микробиология лабораториясида, диффуз усулда антиботикка сезувчанлиги ўрганилиб, даволашда қўлланилди [4; 42-б.].

Тадқиқот натижалари: Антиботикни қўллашдан олдин уни пастереллага сезувчанлиги лаборатория шароитида ўрганилди. Бунинг учун тўрт хил антибиотиклар танланди. Гўшт пептонли агарда (ГПА)да ўсган пастереллани бир кунлик культурасини, янги тайёрланган Петри ликопчасидаги қонли агар асоси

озуқа муҳити юзасига 1 мл петли билан суртилди ва термостатга 20-40 дақиқа қурилди ва антибиотик шимдирилган қоғозли дескларни устига 2 см оралик билан қўйилди. Антибиотиклар турлари Нитокс-200, Пенстреп-400, Биомицин, ва Энротим 5% лар, кейин ушбу экмани 16-18 соат 37 °C ҳароратдаги термостатга қўйилди.

Натижада биомицин препарати 15 ммдан паст натижани ташкил қилди, бу пастереллаларга сезгирлиги паст. Энротим 5 % антиботик 15 ммни ташкил қилди, пастереллага сезгирлиги паст. Нитокс-200 20-25 ммни натижани қайд этди сезгирлиги юқори эканлиги аниқланди. Пенстреп-400 антибиотик 18 ммни ташкил этди ўртача сезгирлиги аниқланди (1-расм).

Ушбу натижаларга асосланиб Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманидаги 150 бош 1 ва 2 тажриба гуруҳ қуёнларига Нитокс-200 ҳамда Энротим 5% қўлланилди ва Жиззах вилояти Шаввозсой хўжаликдаги 24 бош қуёнларга Биомицин қўлланилди. 4-гуруҳ Микробиология лабораторияси вивариясидаги 75 бош қуёнларга Пенстреп-400 қўлланилди бунда жами олинган қуёнлар 249 бошни ташкил қилди. Илмий тадқиқотлар давомида “Қуёнчилик наслчик” хўжалигидаги 1-гуруҳ қуёнларга Нитокс-200 дан 0,2 мл 3 кун давомида кунига бир маҳалдан, 2-тажриба гуруҳдаги қуёнларга 5% ли Энротим антибиотици 0,2 мл миқдорида 3 кун давомида мушак ичига қўлланилди.

1-расм. Антибиотик сизгирлиги Қонли агар асосида

3-гурухдаги Жиззах вилоятидаги Шаввозсой қуёнчилик фермер хўжалигидаги пастереллэз бўлган 24 бош қуёнларга биомицин 40-50 минг Халқаро бирликда мушак ичига қунига 2 марта, 3 кун давомида, 4-гурух Микробиология лабораториясидаги 75 бош қуёнларга Пенстреп-400, 0,2 мл микдорида 3 кун давомида қўллаб борилди. Даволаш давомида қуёнларнинг умумий ҳолати (тана ҳарорати, нафас олиши, юрак уриш ва антибиотик юборилган жой) текшириб борилди (1- жадвал).

1- жадвал

Қуёнлар пастереллэзини даволашда антибиотиклар таъсирини ўрганиш натижалари.

Гуруҳлар ва хўжаликлар номлари.		Қуёнлар бош сони	Антибиотиклар тури	Микдори (мл/минг)	Натижа кун	Даволаш самарадорлиги (%)		
						тирик	ўлди	фозиз
I- тажриба	“Қуёнчилик, Наслчилик” ф/х	75	Нитокс-200	0,2 мл	3	69	6	92
II- тажриба	“Қуёнчилик, Наслчилик” ф/х	75	Энтротим 5%	0,2 мл	3	48	26	65

III- тажр иба	Шаввозсой ф/х	24	Биомицин	40-50 минг	3-5	10	14	40
IV- тажр иба	Микробио логия лаборатори яси	75	Пенстреп- 400	0,2 мл	3	63	11	85

Ушбу 1-жадвал натижаси таҳлилига кўра, Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ туманидаги 150 бош қуёнларни 2 гуруҳга 75 бошдан ажратиб, 1-тажриба гуруҳидаги 75 бош қуёнларга Нитокс-200 антибиотиғи билан 3 кун давомида даволаш олиб борилди. Даволаш давомида 75 бош қуёндан 69 бош қуён соғломлаштирилди, 6 боши пастереллэздан нобуд бўлди. Самарадорлик 92 фоизни ташкил этди. 2-тажриба гуруҳидаги 75 бош қуёнларга 5% ли Энтротим қўлланилиб, даволаш самарадорлиғи ўртача 65% эканлиғи қайд этилди, унда 75 бош қуёнлардан 27 бош ўлди ва 48 бош тирик қолди.

Жиззах вилоятидаги Шаввозсой хўжалиғидаги 3-гуруҳ қуёнларга биомицин препарати сулфаниламид билан биргаликда эритма ҳолатида 40-50 минг Халқаро бирликда қўлланилганда, кунига 2 маҳалдан 3 кун даволанди. Бунда 24 бош қуёнлардан 10 боши даволанди, 14 боши ўлди. Бунинг самарадорлиғи 40 фоизни ташкил қилди.

Микробиология лабораториясидаги 4-гуруҳ 75 бош қуёнларга Пенстреп-400 дан 0,2 млдан 3 кун давомида қўлланилганда 64 бош қуён тўлиқ даволанди, 11 бош қуён пастереллэздан нобуд бўлди. Бунда Пенстреп-400 билан қуёнларнинг пастереллэзини даволаш самарадорлиғи 85 % эканлиғи аниқланди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, қуёнлар пастереллёз касаллигига қарши курашишда асосан профилактик чора-тадбирлар юқори самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

Агарли диффуз усулда пастереллани антиботикларга сезгирлиги натижасига кўра Нитокс-200 20-25 ммни, Пенстреп-400 антибиотики 18 ммни ташкил этди, бунинг натижасида антибиотикларни пастереллага сезгирлиги юқори эканлиги аниқланди.

Қуёнлар пастереллёзини даволашда Нитокс- 200 билан 72 соат оралик билан 0,2 мл қуёнларга қўлланилса даволаш 92 %, Пенстереп-400 антибиотики 0,2 мл миқдорида 85% юқори самардорлиги қайд этилганлиги аниқланди.

Қуёнлар пастереллёзини даволашда Энтротим 5% антиботик 65 % натижани қайд этиб, самарадорлиги ўртача эканлиги аниқланди.

Ушбу касалликни даволашда самарадорлиги паст Биомицин ташкил қилиб, 40 % натижани қайд этганлиги кузатилди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Эльмурадов, Б. А. (2003). Смешанные инфекции телят. *Ветеринарная патология*, (2), 52-53.
2. Sh, N., Elmurodov, B. A., & Eshburiev, S. B. (2022). TUXUM YONALISHDAGI TOVUQLAR MAHSULDORLIGIGA NOVAMIX PREMIKSINING TASIRI. *AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 476-479.
3. Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Куёнчилик укув қўлланма. *Самарканд-2018*, 72-73.
4. Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & Mamadullaev, G. K. (2021). THE ROLE OF CHITOSAN IN THE PATHOMORPHOLOGY AND IMMUNOPROPHYLAXIS OF COLIBASILLOSIS OF CALVES.

5. Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 232-234.
6. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. THE ROLE OF CHITOSAN SUCCINATE IN COLIBACILLOSIS OF CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM. *СБОРНИК ТЕЗИСОВ*, 50.
7. BA, E., NI, N., HU, M., & FM, K. (2023). Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases.
8. Nabieva, N. A., & Profissor, B. E. V. (2023). PATHOLOGISTOGRAM OF PASTEURELLOSIS OF RABBITS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(01), 92-98.
9. Nabieva, N. A., Elmurodov, B. A., & Aktamov, U. B. (2022). Biochemical Changes in Blood in Rabbit Pasteurella's. *Texas Journal of Medical Science*, 13, 115-118.
10. Элмуродов, Б. (2022). Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва соҳани ривожлантиришдаги муҳим вазифалар. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 462-464.
11. Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Молодняк животных в районах приаралья течение колибактериоза и сальмонеллеза. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 233-235.
12. Набиева, Н., Элмуродов, Б., & Сайдуллаев, А. (2022). Эпизотология пастереллиоза кроликов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1).
13. Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Текст научной работы на тему Течение колибактериоза и сальмонеллеза молодняка в Приаралье. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 307-309.

14. Султанова, И., & Элмуродов, Б. (2022). Течение и бактериологическое течение сальмонеллы у кроликов методы проверки. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 187-191.
15. Эльмуродов, Б. (2022). Перспективы ветеринарии и важные задачи развития отрасли. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 9-12.
16. Elmurodov, B. A., Navruzov, N. I., & Kiyamova, Z. N. (2022). Intervention of Bacterial Diseases in Poultry. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE*, 1(4), 8-12.
17. Мамадуллаев, Г., Элмуродов, Б., Джураев, О., Джуракулов, О., & Файзиев, У. (2022). Рифизостреп–новый комбинированный препарат против микобактерий туберкулёза. *in Library*, 22(2).
18. Элмуродов, Б. А., & Эшбуриев, С. Б. (2021). ТОВУҚЛАРДА МИНЕРАЛЛАР АЛМАШИНУВИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 1(1).
19. Муродов, Х., Элмуродов, Б., Шодиева, У., & Ахмедов, Б. (2021). Профилактика и лечение инфекционного ларинготрахеита птиц. *in Library*, 21(2).
20. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., & Орипов, А. О. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. *ББК 40.0 П78*, 378.
21. Эльмуродов, Б. А., Наврузов, Н., & Курбонов, Ф. (2019). Патологоанатомические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.
22. Эльмуродов, А., & Эльмуродов, Б. А. (2019). Содержание нуклеиновых кислот в стенках двенадцатиперстной кишки у каракульских овец различного возраста и в разные сезоны года.

23. Duskulov, V. M., Elmurodov, B., & Meyliev, M. (2018). Highly profitable sector of beekeeping. *Veterinary Medicine*, 12.
24. G'aniyev, I., & Elmurodov, B. A. (2008). Course and clinical signs of sheep pasteurellosis. In *Four. ilm.-amal. konf. ma'r. text collection. Samarkand* (pp. 94-96).
25. Элмуродов, Б. А. (2005). Клинические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.
26. Azamov, V., Elmurodov, B., Parmanov, J., & Abdalimov, S. (2004). Changes in the intestinal system in colibacillosis. In *Proceedings of the Third Republican Scientific-Practical Conference, Samarkand* (pp. 9-12).
27. Elmurodov, B. A. (2002). Detection of mixed bacterial infections in calves. *Journal of Agriculture of Uzbekistan. Tashkent*, 3, 63.
28. Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Қуёнчилик ўқув қўлланма. *Самарқанд-2018*, 72-73.
29. Алламуродова, М., Киямова, З., & Элмуродов, Б. А. (2024). ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ. *World scientific research journal*, 25(1), 128-133.
30. Набиева, Н. А., & Элмуродов, Б. А. (2024). ҚУЁНЛАР ПАСТЕРЕЛЛЁЗИНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР САМАРАДОРЛИГИ. *World scientific research journal*, 25(1), 134-140.
31. Navruzov, N. I., Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). SALMONELLA PULLORUM GALLINARIUM BILAN ZARARLANGAN JO 'JALARDA PATOMOFOLOGIK O 'ZGARISHLAR. *World scientific research journal*, 25(1), 141-151.
32. Элмуродов, А. А., Абдуллаева, Ю. У., & Абдуллаева, С. А. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO В УСЛОВИЯХ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ. *Бюллетень науки и практики*, 9(1), 173-181.
33. Elmurodov, B. A., Abdalimov, S. H., & Sheralieva, I. D. Diseases of young animals Samarkand 2016.

34. Elmurodov, B. A., Pulotov, F. S., Axmedov, B. N., & Murodov, X. U. (2024). INSECTICIDAL EFFECT OF THE ALPHA-SHAKTI PREPARATION AGAINST FLIES AND PATHORS. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(3), 250-256.
35. Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). POTOMORPHOLOGICAL DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PULLOROSIS AND STREPTOCOCCOS DISEASES IN POULTRY. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(3), 79-84.
36. Элмуродов, Б., Хамракулов, Н., & Эшбуриев, С. (2022). Симптомы и гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена у цыплят-несушек. *in Library*, 22(2), 15-17.
37. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. (2024). “BUZOQ, QO ‘ZI VA CHO ‘CHQA BOLALARINING KOLIBAKTERIOZ VA SALMONELLYOZ KASALLIKLARIGA QARSHI ASSOTSIATSIYALANGAN GOA FORMOL VAKSINA” NING BUZOQLAR ORGANIZMIGA TA’SIRI. *World scientific research journal*, 26(1), 73-76.
38. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM.
39. Элмуродов Б. А. и др. Инновационные вакцины для профилактики пастереллеза кроликов и других животных //Современные достижения в решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского (Минск, 15-16 сентября 2022 г.). – С. 282-284.
40. Elmurodov, B. A., Kh, A. S., Navruzov, N. I., & Sheraliyeva, I. D. (2016). Diseases of cubs.
41. Akhmadaliev, N. T., Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGY OF RABBIT EYMEROSIS.
42. Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

43. Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi, K. A., & Ilhomovna, K. M. (2022). Epizootology of eimeriosis (coccidiosis) of rabbits, treatment and preventive measures. *Ann For Res*, 65, 602-607.
44. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 480, p. 03020). EDP Sciences.
45. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. X. (2022). TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF THE EPISOTOLOGY OF RABBIT EMERIOSIS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF AGROBIOTECHNOLOGY AND VETERINARY MEDICINE*, 181-184.
46. Давлатов, Р., & Хушназаров, А. (2022). Эпизотология эймериоза (кокцидоза) кроликов, лечение и профилактика. in *Library*, 22(4).
47. Ergashov, S. I., Khushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). DRUGS WIDELY USED IN THE TREATMENT OF EMERIOSIS IN RABBITS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 58-64.
48. Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). QUYONLAR EYMERIOZNI DAVOLASHDA KENG QO ‘LLANILADIGAN PREPARATLAR. *Journal of new century innovations*, 22(3), 58-64.
49. Эшкораев, А., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Развитие, эпизотология, лечение и профилактика эмериоза кроликов. in *Library*, 1(1), 65-71.
50. Khushnazarov, A., Rayimkulov, I., & Eshkoraev, A. (2023). METHODS OF KEEPING RABBITS IN MODERN CAGES. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 3(1 Part 2), 52-57.
51. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. B. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment vazuril of the drug efficiency. *Library*, 22(2), 173-174.
52. Khushnazarov, A. H., Rayimkulov, I. H., Eshkoraev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). CHEMIOPROPHYLAXIS OF EMERIOZINING IN RABBIT. *SCHOLAR*, 1(2), 56-62.

53. Khushnazarov, A. K., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. K. (2023). EIMERIOCID DRUGS KUYONG EIMERIOSYS KOLLASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 138-143.
54. Khushnazarov, A., Uroкова, M., & Kurbonova, M. (2021). Kuyonlarni emeriozdan asraylik. *Library*, 21(1), 44-47.
55. Khushnazarov, A. X. (2022). OBZOR LITERATURNYX DANNYX PO KHIMIOTERAPII I KHIMIOPROPHYLAKTIKI EYMERIOZA KROLIKOV. *Journal of PEDAGOGS*, 23(2), 83-86.
56. Khudoyberdievich, K. A., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. X. (2022). PREVALENCE, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF RABBIT EMERIOSIS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 245-249.
57. Khushnazarov, A., Khabibulaev, S. L., Rakhmatova, U., Orlova, G. I., Tolibova, F. T., & Khushnazarova, M. I. (2022). Quyonchilik xo'jaliklarini eymeriozdan asrash. *Library*, 22(2), 5-8.
58. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment new of eimeriostatic efficiency.
59. Khushnazarov, A., Uroкова, M., & Kurbonova, M. (2021). Rabbits from eimeria Let's protect.
60. Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PREVENTIVE DATA OF EIMERIOSIS IN RABBITS. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1068-1080.
61. Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF RABBIT EMERIOSIS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 72-77.
62. Khushnazarov, A. K., Eshkorayev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). DEVELOPMENT, EPISOTOLOGY, TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF EMERIOSIS IN RABBITS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 65-71.

63. Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PROPHELECTIC DATA OF RABBIT EIMERIOSIS. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1068-1080.
64. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Quyon eymeriozini davolashda yangi eymeriostatikning samaradorligi. *Library*, 22(1), 28-29.
65. Мухаммадиев, У. И., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABBITS. KEEPING AND FEEDING TECHNOLOGY.
66. Uroкова, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. X. (2021). Rabbits eimeriozin of treatment efficient methods. *Library*, 21(2), 115-117.
67. Uroкова, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. K. (2021). Quyonglar eymeriozini davolashning samarali usullari. *Library*, 21(2), 115-117.
68. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Quyonglar eymeriozini davolashning samarali usullari.
69. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные методы лечения эмериоза у кроликов. in *Library*, 21(2), 115-117.
70. Раимкулов, И., Хушназаров, А., & Эшкораев, А. (2023). Способы кормления кроликов в современных клетках. in *Library*, 1(1), 52-57.
71. Раимкулов, И., Хушназаров, А., Эшкораев, А., & Давлатов, Р. (2023). Химиофилактика эмериоза кроликов. in *Library*, 1(1), 56-62.
72. Расулов, У., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Диагностика и эпизоотология эмериоза кроликов. in *Library*, 1(2), 366-368.
73. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим кроликов от эймерий. in *Library*, 21(1), 44-47.
74. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Защита кроликоферм от эймериоза. in *Library*, 22(2), 5-8.

75. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при лечении эймериоза кролика. in *Library*, 22(2), 173-174.
76. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизототическая ситуация по эмериозу кролика в пастдаргомском и ургутском районах. in *Library*, 22(1), 31-32.
77. Хушназаров, А., Эшқораев, А., Ахмадалиев, Т., & Давлатов, Р. (2023). Эпизоотологические диагностические и профелактические данные эймериоз кроликов. in *Library*, 1(1), 1068-1080.
78. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эффективность нового эмериостатического препарата в лечении эймериоза кроликов. in *Library*, 22(1), 28-29.
79. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз кроликов и его профилактика. in *Library*, 21(2), 126-129.
80. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и патологоанатомическая диагностика эмериоза кроликов. in *Library*, 1(1), 15-17.
81. Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). HISTORY AND SYSTEMATIC STATUS OF THE STUDY OF RABBIT EYMEROSIS.
82. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Қуёнларни эймериоздан асрайлик. *Library*, 21(1), 44-47.
83. Хушназаров, А. Х., Хушназарова, М. И., & Исоқулова, З. Х. (2023). Эймериоцид препаратларни қуён эймериозида қўллаш. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 138-143.
84. Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р. Б. (2023). Қуён эймериозининг кимёпрофилактикаси. *SCHOLAR*, 1(2), 56-62.
85. Хушназаров, А., Райимкулов, И., & Эшқораев, А. (2023). ЗАМОНАВИЙ КАТАКЛАРДА ҚУЁНЛАРНИ БОҚИШ УСУЛЛАРИ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(1 Part 2), 52-57.
86. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. *Library*, 22(1), 28-29.

87. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyon eumeriozini davolashda vazuril preparatining samaradorligi. *Library*, 22(2), 173-174.
88. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати. *Library*, 22(1), 31-32.
89. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Қуён эймериозининг тарқалиши ва патологоанатомик ташҳиси. *Library*, 1(1), 15-17.
90. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Rabbits are eumeriosis and its prevention. *Library*, 21(2), 126-129.
91. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз кроликов и его профилактика. *in Library*, 21(2), 126-129.
92. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Quyonchilik хо'jaliklarini eumeriozdan asrash. *Library*, 22(2), 5-8.
93. Хушназаров, А. (2023). Дифференциальная диагностика эймерии кроликов и колибактериоза. *in Library*, 1(2), 53-50.
94. Хушназаров, А. (2023). История и систематическое состояние изучения эмероза кроликов (обзор литературы). *in Library*, 1(2), 16-19.
95. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизотология и меры лечения эмериоза кроликов. *in Library*, 22(4), 11-13.
96. Хушназаров, А. (2021). Эймериозная болезнь кроликов (на основе анализа литературы). *in Library*, 21(4), 24-25.
97. Хушназаров, А. (2021). Разработка требования к периоду разработки (анализ литературы). *in Library*, 21(2), 7-8.